

II EPECS II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais 12 e 13 de março de 2026

MUSEU DE TECNOLOGIAS DA UTFPR (MUTEC): PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TECNOLÓGICA, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E DIFUSÃO CIENTÍFICA

Luiz Augusto Pelisson¹

Danielly Dias Sandy²

Isaura Alberton de Lima³

Hamilton Chaiben⁴

DOI:10.5281/zenodo.19674593

Resumo

Os museus desempenham papel fundamental na preservação da memória histórica e no fortalecimento da relação entre universidade e sociedade. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar o Museu de Tecnologias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (MUTEC), localizado no Campus Curitiba, destacando sua relevância como espaço de preservação do patrimônio tecnológico, ambiente interativo de aprendizagem e instrumento estratégico de extensão universitária. A metodologia adotada baseia-se em pesquisa bibliográfica sobre museus e difusão científica, análise documental relacionada à criação e funcionamento do MUTEC e levantamento de dados institucionais de visitação e atividades desenvolvidas pelo museu. Os resultados indicam que o MUTEC vem se consolidando como importante espaço de divulgação científica, valorização da memória tecnológica e aproximação entre universidade e comunidade. Como considerações finais, observa-se que a consolidação do museu contribui para o fortalecimento das ações de extensão universitária, ampliando as possibilidades de educação científica, preservação histórica e democratização do acesso ao conhecimento.

¹ Professor do Departamento Acadêmico de Informática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Mestrado pelo Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, pelisson@utfpr.edu.br

² Pós Doutorado em Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), daniellyds@yahoo.com.br.

³ Professora, Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública. Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), alberton@utfpr.edu.br.

⁴ Mestrado pelo Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, hamilton@ufpr.br

Palavras-chave: Museu universitário; Extensão universitária; Memória tecnológica; Difusão científica; Patrimônio científico e tecnológico.

1. INTRODUÇÃO

“Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento e aberta ao público” (ICOM, 2022, s./p.). Nesse sentido, os museus desempenham papel fundamental na preservação da memória histórica, constituindo-se como espaços que possibilitam compreender o passado e refletir sobre os caminhos para a construção do futuro. A trajetória da humanidade está profundamente associada ao desenvolvimento tecnológico, cujos registros materiais e simbólicos compõem parte do patrimônio científico e cultural.

No contexto das instituições universitárias, os museus assumem papel estratégico ao articular preservação patrimonial, produção de conhecimento e ações de extensão, sobretudo voltadas à sociedade. O Museu de Tecnologias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (MUTEC) configura-se como um museu universitário de ciência e tecnologia vinculado institucionalmente à UTFPR, cuja atuação se articula de forma indissociável às atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Sua criação e funcionamento expressam iniciativas voluntárias de docentes engajados, mas também o compromisso institucional com a preservação, valorização e difusão do patrimônio científico e tecnológico, constituindo-se como espaço de memória, aprendizagem e aproximação entre a universidade e a sociedade.

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) destaca-se no cenário nacional por ser a primeira e única universidade tecnológica federal do Brasil, reconhecida por sua atuação em pesquisas inovadoras, desenvolvimento tecnológico, registro de patentes e realização de projetos de impacto no meio acadêmico e industrial. Nesse contexto, iniciativas voltadas à preservação da memória tecnológica tornam-se fundamentais para registrar e difundir a trajetória de desenvolvimento científico e tecnológico associada à instituição e ao país. Além disso, trata-se de uma abertura da universidade para a cultura e museus.

Enquanto unidade museológica, o MUTEC encontra-se inserido na estrutura administrativa da UTFPR, no Campus Neville, o que lhe garante respaldo institucional, mas também impõe desafios relacionados à formalização de sua governança, à consolidação de políticas museológicas próprias e à alocação contínua de recursos humanos, financeiros e técnicos. O museu opera,

majoritariamente, por meio do engajamento de docentes, estudantes e de uma equipe de voluntários, evidenciando seu caráter acadêmico e experimental, característica frequentemente observada em museus universitários (Silva, 2021).

Diante desse contexto, o presente artigo tem como objetivo apresentar o Museu de Tecnologias da UTFPR – Campus Curitiba (MUTEC) como espaço de preservação da memória tecnológica, extensão universitária e difusão científica. Para tanto, discute-se inicialmente o papel dos museus na preservação histórica e na divulgação do conhecimento científico, contextualizando a importância dos museus universitários. Em seguida, apresenta-se o histórico de criação do MUTEC, seus objetivos institucionais, metodologias de funcionamento e dados recentes de visitação. Por fim, são analisados os desafios e perspectivas para a consolidação do museu como espaço de referência na preservação do patrimônio tecnológico e na promoção da interação entre universidade e sociedade.

2. JUSTIFICATIVA

A análise da atuação do Museu de Tecnologias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (MUTEC) justifica-se pela necessidade de compreender como museus universitários podem consolidar-se como instrumentos estratégicos de gestão patrimonial, extensão universitária e difusão científica, promovendo benefícios acadêmicos e sociais (Silva, 2021). Segundo Sandy (2025), a governança e o planejamento institucional são fatores centrais para a sustentabilidade dos museus brasileiros, permitindo que cumpram suas funções educativas e de preservação de forma sistemática e alinhada às normas legais e institucionais.

O MUTEC desenvolve ações educativas que promovem o contato direto entre visitantes e a história da tecnologia, favorecendo a aprendizagem em espaços não formais por meio da observação e experimentação do acervo. Aberto ao público, o museu recebe grupos escolares e acadêmicos mediante agendamento, oferecendo mediação que contextualiza os dispositivos antigos e sua evolução até os dias atuais. Essas atividades contribuem para ampliar a compreensão do público acadêmico e externo sobre a importância das tecnologias na sociedade e na formação de conhecimentos científicos e culturais, consolidando o papel do museu como espaço de extensão universitária.

As ações educativas do MUTEK vão além da simples exposição de objetos, incorporando oficinas e visitas mediadas que envolvem temas relacionados à história e à aplicação das tecnologias em diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, visitas realizadas com estudantes do ensino médio promovem experiências práticas e reflexivas, como a exploração de equipamentos históricos e a participação em atividades didáticas que integram aprendizagem, curiosidade e pesquisa científica. Dessa forma, o museu atende tanto à comunidade interna da UTFPR quanto ao público externo, fortalecendo a educação tecnológica, fomentando a pesquisa, a preservação do patrimônio tecnológico e a disseminação do conhecimento científico.

Entre os anos de 2023 e 2025, o MUTEK recebeu 2.223 visitantes, evidenciando sua capacidade de engajamento com o público. No entanto, destaca-se que o museu possui potencial para atingir um público ainda maior, dependendo da disponibilidade de voluntários, estagiários e bolsistas, que são essenciais para a operacionalização das atividades educativas e de mediação.

A legislação brasileira, especialmente a Lei nº 11.904/2009, conhecida como Estatuto de Museus (Brasil, 2009), estabelece parâmetros para a proteção, conservação e promoção de museus, reforçando a necessidade de políticas museológicas estruturadas e sustentáveis. Nesse contexto, a atuação do MUTEK está alinhada às diretrizes do IBRAM (2018) e aos padrões do ICOM (2022), evidenciando que museus universitários devem articular governança, planejamento e práticas educativas de forma integrada, garantindo a sustentabilidade institucional e o fortalecimento do vínculo entre universidade e sociedade.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, qualitativa e descritiva, conforme orientações de Gil (2019) e Lakatos & Marconi (2010), com o objetivo de compreender a atuação institucional do Museu de Tecnologias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (MUTEK) na preservação do patrimônio tecnológico, na extensão universitária e na difusão científica (Mendes, 2013). A abordagem qualitativa permite analisar conceitos, práticas e políticas museológicas a partir de fontes documentais e bibliográficas, considerando a relação do museu com a universidade e a sociedade.

O estudo fundamenta-se em pesquisa bibliográfica e documental, incluindo: (i) legislação brasileira específica, como a Lei nº 11.904/2009 (Brasil, 2009); (ii) diretrizes do Instituto Brasileiro

de Museus (IBRAM); e (iii) literatura especializada sobre museus e difusão científica, considerando o conceito de museu definido pelo ICOM (2022) como “instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento e aberta ao público”. Foram analisados documentos institucionais do MUTECH, registros de atividades educativas e relatórios de visitação, permitindo compreender suas práticas, desafios e contribuições acadêmicas e sociais.

A atuação do MUTECH concentra-se na salvaguarda de equipamentos, dispositivos e sistemas tecnológicos, bem como na promoção de ações educativas e visitas mediadas, voltadas à comunidade acadêmica e ao público externo, especialmente escolas e grupos organizados. Apesar dos avanços, observa-se a necessidade de maior sistematização das ações museológicas, garantindo alinhamento com a legislação e boas práticas de gestão museal. Dessa forma, a pesquisa possibilita uma análise fundamentada do MUTECH como espaço de preservação histórica, extensão universitária e difusão científica, evidenciando sua relevância institucional e social. Isso porque, segundo Corral (2020), o desenvolvimento demanda uma nova museologia e esta, por sua vez, precisa ser social.

4. O ACERVO DO MUTECH

O acervo do Museu de Tecnologias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (MUTECH) é composto predominantemente por bens móveis de natureza científica e tecnológica, representativos da evolução de processos técnicos, métodos de ensino e práticas laboratoriais desenvolvidas entre os séculos XIX e XXI. Os objetos que integram o acervo documentam parte da história da tecnologia, evidenciando pesquisa aplicada, produção de conhecimento científico e transformação tecnológica ao longo do tempo.

Entre os itens que compõem o acervo encontram-se equipamentos, dispositivos, instrumentos, sistemas tecnológicos, jogos e artefatos técnicos, muitos dos quais foram utilizados em atividades acadêmicas e hoje servem como recurso didático, de pesquisa e de extensão. Esses objetos possuem valor histórico, científico, educativo e simbólico, evidenciando transformações tecnológicas e refletindo o contexto social e acadêmico de sua utilização. O caráter multidisciplinar do acervo possibilita interações com diferentes áreas do conhecimento tecnológico e oferece potencial significativo para ações de educação museal, exposições temáticas, pesquisa histórica e

divulgação científica, reforçando o papel do MUTECH na preservação da memória tecnológica e científica (IBRAM, 2018; ICOM, 2022; BRASIL, 2009).

O MUTECH conta atualmente com cerca de 1.200 itens, dos quais aproximadamente 900 estão expostos nas seis salas do museu, enquanto os demais permanecem em Reservas Técnicas. Destacam-se coleções relacionadas a instrumentos científicos, tecnologias de comunicação, computação, dispositivos de ensino e pesquisa, máquinas de cálculo, equipamentos audiovisuais, tecnologias médicas, jogos tecnológicos e miniaturas históricas, demonstrando a diversidade e relevância do acervo. A catalogação ainda não foi concluída; portanto, os números são aproximados e a organização sistemática em coleções ainda está em desenvolvimento, embora a análise de campo realizada em 10 de fevereiro de 2026 permita identificar nove categorias principais.

Cada uma das coleções apresenta descrição, quantidade aproximada e exemplos representativos:

1. Instrumentos Científicos (≈ 100 itens): equipamentos para experimentação, medição e investigação científica, incluindo aparelhos de laboratório e dispositivos didáticos.
2. Tecnologias de Comunicação e Telecomunicações (≈ 140 itens): sistemas e aparelhos relacionados à transmissão de dados e telecomunicações, como telefones, rádios e telegrafia.
3. Computação e Informática (≈ 100 itens): computadores antigos, periféricos e dispositivos de armazenamento, representando a evolução do processamento de dados.
4. Instrumentos de Ensino e Pesquisa (≈ 50 itens): materiais didáticos e equipamentos experimentais utilizados em atividades acadêmicas.
5. Máquinas e Dispositivos de Cálculo (≈ 150 itens): sistemas mecânicos e eletromecânicos para cálculo e registro de dados, incluindo calculadoras e régua de cálculo.

6. Dispositivos Audiovisuais e Fotográficos (≈ 150 itens): câmeras, projetores e equipamentos de gravação e reprodução de imagens e sons.
7. Tecnologias Médicas e Biomédicas (≈ 30 itens): instrumentos relacionados à saúde e diagnósticos médicos, como ultrassons e equipamentos de monitoramento.
8. Jogos e Brinquedos Tecnológicos (≈ 50 itens): dispositivos lúdicos e educacionais que envolvem princípios tecnológicos, incluindo jogos de lógica e kits educativos.
9. Miniaturas e Objetos Representativos da História Tecnológica (≈ 150 itens): miniaturas, objetos simbólicos e itens que ilustram processos, trajetórias e memórias da tecnologia.

A diversidade e riqueza do acervo reforçam o papel do MUTEK como espaço de preservação da memória tecnológica e científica, garantindo a continuidade das atividades educativas, de pesquisa e de extensão. A organização futura em coleções sistemáticas permitirá não apenas a melhor gestão dos itens, mas também o alinhamento com as normas legais brasileiras (Lei nº 11.904/2009), diretrizes do IBRAM e padrões museológicos internacionais estabelecidos pelo ICOM, consolidando o museu como referência em preservação, difusão científica e formação acadêmica.

5. ANÁLISE DOS DADOS: PRESERVAÇÃO, GESTÃO E DIFUSÃO CIENTÍFICA

A atuação do Museu de Tecnologias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (MUTEK) evidencia a relevância de museus universitários como espaços estratégicos de preservação histórica, extensão universitária e difusão científica, conforme proposto nos objetivos deste estudo (Silva, 2021). A partir da perspectiva de Sandy (2025), a governança e o planejamento institucional são elementos centrais para garantir a sustentabilidade e a efetividade das ações

museológicas, permitindo que o acervo não apenas seja preservado, mas também integrado às atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. No caso do MUTECH, essa integração é observável na forma como os objetos históricos e tecnológicos são utilizados em atividades didáticas, exposições temáticas e projetos de divulgação científica, demonstrando um modelo de gestão que alia patrimônio material e produção de conhecimento acadêmico (Mendes, 2013).

O acervo do MUTECH, composto por cerca de 1.200 itens, representa um instrumento de aprendizagem e memória tecnológica, articulando diferentes áreas do conhecimento e promovendo interações multidisciplinares. Segundo Sandy (2025), a gestão eficaz de museus universitários deve contemplar não apenas a preservação física dos bens, mas também a organização sistemática do acervo, a classificação em coleções e o planejamento estratégico de uso educativo e científico. No MUTECH, embora ainda exista a necessidade de consolidação da sistematização do acervo, observa-se a construção de uma estrutura funcional que permite identificar nove categorias principais, alinhando os objetos a finalidades pedagógicas, investigativas e de extensão.

Além da preservação e organização do acervo, o MUTECH demonstra práticas de difusão científica e extensão universitária que estão em consonância com os preceitos de Sandy (2025). As atividades educativas, visitas mediadas e exposições temáticas fortalecem a interação entre universidade e sociedade, configurando o museu como um espaço de produção compartilhada de conhecimento (Cândido, 2014). Essas iniciativas evidenciam que museus universitários não se limitam à conservação de objetos históricos, mas desempenham papel ativo na formação de cultura científica, consolidando a universidade como agente de transformação social e disseminação de tecnologia.

A análise do MUTECH também revela desafios relacionados à gestão e sustentabilidade, reforçando a importância de planejamento institucional e governança estruturada (Cândido, 2014). Conforme Sandy (2017; 2025), museus universitários devem implementar políticas que assegurem continuidade das atividades, alocação adequada de recursos e integração entre equipes acadêmicas, administrativas e voluntários. No caso do MUTECH, embora haja engajamento significativo de docentes, estudantes e voluntários, a consolidação de políticas de governança e a formalização de processos internos são passos essenciais para ampliar a sustentabilidade e garantir que o museu funcione de maneira contínua e eficiente, respeitando normas legais como a Lei nº 11.904/2009 e diretrizes do IBRAM e do ICOM.

Por fim, o MUTECH se configura como referência no contexto nacional de museus universitários de tecnologia, demonstrando que a gestão alinhada à preservação patrimonial e à difusão científica possibilita resultados acadêmicos e sociais significativos. Fundamentada nas contribuições de Sandy (2025), esta análise evidencia que a integração entre planejamento, governança e práticas museológicas não apenas fortalece a atuação do museu, mas também contribui para o desenvolvimento de modelos aplicáveis a outras instituições brasileiras. O MUTECH, ao conciliar preservação histórica, extensão universitária e difusão científica, ilustra como museus universitários podem atuar de forma estratégica, consolidando-se como espaços de aprendizagem, memória e inovação tecnológica.

Considerações finais

O presente estudo evidencia que o Museu de Tecnologias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (MUTECH) constitui-se como um espaço estratégico de preservação histórica, extensão universitária e difusão científica, integrando ensino, pesquisa e interação com a sociedade. A análise do acervo, composto por cerca de 1.200 itens representativos da evolução tecnológica entre os séculos XIX e XXI, demonstra que o museu cumpre sua função de registrar, preservar e contextualizar a trajetória da ciência e da tecnologia, consolidando-se como referência acadêmica e cultural.

A pesquisa reforça a importância da governança, do planejamento institucional e da sustentabilidade, elementos destacados por Sandy (2025), como pilares essenciais para a continuidade e eficácia das atividades museológicas. Apesar do engajamento de docentes, estudantes e voluntários, a consolidação de políticas de gestão e a sistematização do acervo são fundamentais para garantir que o MUTECH mantenha e amplie sua função educativa, científica e social. A formalização desses processos contribuirá para a consolidação do museu como modelo de referência entre instituições brasileiras, alinhando-se às diretrizes do IBRAM, às normas legais previstas na Lei nº 11.904/2009 e aos padrões internacionais estabelecidos pelo ICOM (2022).

Observa-se que o MUTEc desempenha papel significativo na difusão científica e na extensão universitária, promovendo atividades educativas, visitas mediadas e exposições temáticas que aproximam a universidade da sociedade e fortalecem a cultura científica. Essa atuação evidencia que museus universitários não se limitam à preservação de objetos históricos, mas funcionam como ambientes de aprendizagem, experimentação e reflexão crítica sobre a relação entre ciência, tecnologia e sociedade.

A análise do MUTEc também aponta para desafios futuros, como a necessidade de registro completo e tombamento do acervo, organização em coleções sistemáticas e atualização contínua de políticas de gestão, garantindo a sustentabilidade institucional e a ampliação do impacto acadêmico e social. Essas ações permitirão que o museu maximize seu potencial educativo e científico, servindo como espaço de referência para estudantes, pesquisadores e o público externo.

Em síntese, o MUTEc exemplifica como um museu universitário de tecnologia pode articular de forma estratégica preservação histórica, difusão científica e extensão universitária, oferecendo contribuições significativas para a formação acadêmica e a valorização do patrimônio tecnológico. O estudo demonstra que a integração entre planejamento, governança e práticas museológicas é indispensável para consolidar museus universitários como agentes de transformação social, memória tecnológica e produção de conhecimento, reforçando a relevância acadêmica e social do MUTEc no contexto brasileiro.

Referências

BRASIL. Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009. Estatuto de Museus. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 jan. 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/11904.htm. Acesso em: 5 mar. 2026.

CÂNDIDO, M. M. D. Gestão de museus, diagnóstico museológico e planejamento: um desafio contemporâneo. 2ª ed. Porto Alegre: Medianiz, 2014.

CORRAL, O. N. Nueva museología y museología social: una historia narrada desde la experiencia española. Gijón: Ediciones TREA, 2020.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

IBRAM. Instituto Brasileiro de Museus, Sítio de internet. 2026.

ICOM – International Council of Museums. Definition of a museum. Paris: ICOM, 2022. Disponível em: <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>. Acesso em: 5 mar. 2026.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MENDES, J. A. Estudos do patrimônio: museus e educação. 2ª ed. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013.

MINC. Ministério da Cultura, Sítio de Internet. 2026.

SANDY, D. D. Políticas públicas para museus brasileiros: gestão e sustentabilidade. Dissertação de Mestrado em Museologia, Universidade Federal da Bahia. Salvador: UFBA, 2017.

SANDY, D. D. Diretrizes globais de governança de museus, referências internacionais e o sistema brasileiro: uma análise como proposta de classificação da museologia em três níveis de planejamento. Tese de Doutorado em Planejamento e Governança Pública, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba: UTFPR, 2025.

SILVA, R. da. (2021). Museus universitários ou museus em universidades?: uma breve análise comparativa entre o Museu Paulista da Universidade de São Paulo (Brasil), o Pitt Rivers Museum da University of Oxford (Inglaterra) e o Museum of Anthology da University of British Columbia (Canadá). Revista CPC, São Paulo, v.16, n.32 especial, p.9-35.

UTFPR. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Resolução de Museus. 2026.